

Guía para elaborar Plan de Gestión de Datos de Investigación

Introducción:

Los “Planes de Gestión de Datos de Investigación” (PGD) son instrumentos que se establecen en el “Lineamiento de Gestión de Datos” que implementa la Vicerrectoría de Investigación e Innovación. Este plan describe todos los aspectos relevantes de la gestión de los datos y el tratamiento que se les dará durante y después de la investigación, y de esta forma, garantizar que sean precisos, completos, confiables y seguros.

Los equipos de investigación de la UCA son los responsables de elaborar y actualizar el instrumento, ya que forma parte de la documentación del concurso de financiamiento de investigaciones; finalizado este proceso, se entregará la versión final del plan. El Plan está dividido en las siguientes secciones: generalidades de la investigación que los origina, descripción de los datos, calidad de los datos y la documentación, accesibilidad y reutilización de los datos, y requerimientos éticos y legales. Además, en cada sección encontrará diferentes ítems y una explicación para completarlos.

Los datos de investigación finales descritos en el plan serán depositados en **Micelio, plataforma para la investigación UCA**, en la entidad “Bases de datos”. Este contenido deberá consignar la respectiva licencia Creative Commons, seleccionando la opción que permita el mayor intercambio y la reutilización de datos entre investigadores y áreas de la universidad.

Esta plataforma es de acceso exclusivo a la comunidad de investigadores y es administrada por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación. Micelio, plataforma para la investigación UCA, cumple con las recomendaciones, requisitos técnicos y tecnológicos para que la información y archivos sean depositados, interoperables y sean preservados, de esta forma, facilita la visibilidad, acceso, impacto y reutilización de los mismos para futuras investigaciones.

Plan de Gestión de Datos de Investigación (PGDI)

1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Nombre de la investigación:	Título de la investigación (Arial, en negrita, tamaño 12 pts)
1.2 Fuente de financiamiento:	Ejemplo: Fondo de investigación UCA
1.3 Línea de investigación / Agenda de proyección social	Desarrollo e innovación tecnológica
1.4 Código de la investigación:	FUCA-2023-01
1.5 Equipo de investigación: (Identifique a cada uno de los autores con la siguiente información)	<p>1. Coordinador/a de Investigación Carlos Armando Alfaro Hernández Docente Departamento de Ingeniería Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 0000-0000-0000-0000 El Salvador</p> <p>2. Investigador Germán Alejandro Arce Maravilla Ingeniero Industrial Departamento de Ingeniería Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 0000-0000-0000-0000 El Salvador</p> <p>3. Investigador Julio César López Alfaro Archivista CRAI-Biblioteca "P. Florentino Idoate S.J." Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 0000-0000-0000-0000 El Salvador</p>
1.6 Datos de contacto principal:	carmandoh@uca.edu.sv 2020-6060 (Tel. institucional)
1.7 Fecha de inicio y fin de la investigación:	2023-01-31 a 2024-11-30

1.8 Control de revisión del PGD:	Versión 1.0, 13/08/2023 Versión 1.1, 24/11/2023 Versión 2.0, 15/03/2024
1.9 Responsable de la gestión de los datos:	Carlos Armando Alfaro Hernández Coordinador/a de investigación
2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS	
2.1 Breve descripción de los tipos de datos por generar o recopilar en la investigación:	Se generarán datos cualitativos en formato audio, derivados de entrevistas semiestructuradas con migrantes (jóvenes autóctonos/as emigrados/as, inmigrantes desde España, empleadas de hogar migrantes, temporeros/as agrícolas migrantes) y con informantes clave. El número estimado de entrevistas total es de 115.
2.2 ¿Se utilizarán datos existentes de investigaciones UCA o de otras fuentes? ¿Qué uso se les dará? ¿Bajo qué licencia están los datos reutilizados?	Se utilizarán microdatos anonimizados de fuentes estadísticas secundarias, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE): Padrón Municipal de Habitantes, Estadística de Variaciones Residenciales, Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, Censo de Población y Viviendas 2021. Son datos públicos de acceso abierto.
2.3 ¿Qué tipos de formatos tendrán los datos de la investigación?	XLSX y CSV: tabulación de resultados de encuestas WAV: audios de entrevista JPEG: fotografías de entrevistas
2.4 ¿Cuál es el volumen o tamaño estimado de los datos?	5 GB y se estima un crecimiento gradual del 20% durante el ciclo de la investigación.
3. CALIDAD DE LOS DATOS Y LA DOCUMENTACIÓN	
3.1 ¿Cómo se garantiza la coherencia y la calidad de los datos?	La calidad de los datos se garantizará mediante mediciones repetidas y comparativas, el cumplimiento de estándares para el registro de datos, el uso de vocabularios controlados y terminología estándar, mediante la caracterización metodológica de las configuraciones de medición y mediante la validación de los datos recopilados. Otros procesos de garantía de calidad incluirán el suministro de resultados de pruebas junto con

	los datos y la revisión por pares de publicaciones basadas en los datos.
3.2 ¿Qué documentación acompañará a los datos para su interpretación o reutilización?	Las transcripciones de las entrevistas (archivos de audio) serán debidamente anonimizadas y revisadas y puestas a disposición en formato PDF. El corpus de datos se acompañará de un documento de metadatos (en PDF) que incluirá la descripción de los datos, notas, información contextual, así como un identificador único para cada transcripción. Cada transcripción contará con una carátula con detalles como la fecha y lugar de realización e información básica y vaga (para proteger el anonimato) de la persona entrevistada.
4. ACCESIBILIDAD Y REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS	
4.1 De todos los datos descritos en sección 2 de este PGD ¿Cuáles serán seleccionados y depositados en Micelio, plataforma para la investigación UCA para su accesibilidad y reutilización? (ciclo de vida completo de los datos)	Se prioriza almacenar los audios obtenidos de las entrevistas y archivos de tabulación de resultados de encuestas. Hacer visible los datos en Micelio, plataforma de investigación UCA una vez se haya publicado el artículo derivado de esta investigación en la revista.
4.2 ¿Qué tipo de software y/o hardware se usará para visualizar los datos?	Creación de datos en AutoCAD https://acortar.link/J6cKdU Visualización: Se requiere de DWG FastView (es un visor y editor DWG en línea gratuito, fácil y rápido para ver y editar dibujos CAD) https://en.dwgfastview.com/
4.3 ¿A qué grupo de investigadores, línea de investigación o agenda de proyección social UCA le podrán ser útiles estos datos?	Línea de investigación de la UCA: 6. Migraciones
5. REQUERIMIENTOS ÉTICOS Y LEGALES	
5.1 ¿Existe algún problema ético o legal que pueda afectar el intercambio de datos? ¿Cómo debe ser el uso de datos personales?	Los datos personales de las personas entrevistadas van hacer anonimizados como medida de protección, con la excepción de María Dolores José Peralta Ivonne de Mangandi Se obtuvo consentimiento para hacer público únicamente su nombre y fotografía debido a la naturaleza de la investigación, estos se

	<p>encuentran en poder del coordinador.</p> <p>En el caso de las fotos que capturan imágenes de menores se censurará sus rostros y de esta forma serán depositadas en el Repositorio Micelio manteniendo el efecto pixelado.</p>
5.2 Si el Comité de Ética de investigación de la UCA evaluó la investigación ¿Qué aspectos del dictamen afectan el uso y publicación de los datos de investigación?	Nota:
5.3 ¿Existen restricciones para acceder a los datos?	Acceso restringido a los archivos que serán publicados en el Repositorio de datos. Ejemplo